

வைரமுத்து கவிதைகளில் மார்க்சியத்தாக்கம்

முனைவர் சி.தேவி, உதவிப்பேராசிரியர்

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

The Creator is reflected in the creation. A creation is the creator, the creator is the time, the universe is created. Vairamuthu is a good example of the author recording his life experiences, what he saw and read in literature. Accordingly, the influence of Marxism is more visible in Vairamuthu's poems. "Politics comes first in Marx's thought. To understand a particular philosophy is to understand the politics of identity"¹ There are no non-political social phenomena. Politics is both the ruling class and the class that fights against it.

Key Words : Vairamuthu - Poets - Marxism

படைப்பாளன் படைப்பில் பிரதிபலிப்பான். ஒரு படைப்பு படைப்பாளன் , படைப்பாளன் காலம், ஆகியவற்றைத்தழுவி அமையும். படைப்பாளன் தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களை , தான் பார்த்தவற்றை, படித்தவற்றை இலக்கியத்தில் பதிவு செய்வான் என்பதற்கு வைரமுத்து நல்ல உதாரணம். அதற்கேற்றவாறு வைரமுத்து கவிதைகளில் மார்க்சியத்தாக்கம் அதிகம் தென்படுகிறது. "மார்க்சின் சிந்தனையில் அரசியல் முதலிடம் பெறுகிறது. குறிப்பிட்ட ஒரு தத்துவத்தைப் புரிதல் என்பது அத்தத்துவத்தின் அரசியலைப் புரிந்து கொள்வது தான்" ¹ அரசியல் சாராத சமூக நிகழ்வுகள் எதுவுமில்லை எனலாம். அரசியல் என்பது ஆளும் வர்க்கத்திற்கும் அதை எதிர்த்துப் போராடும் வர்க்கத்திற்கும் ஏதுவாக உள்ளது.

தாய்வழிச்சமூக மரபிலிருந்து தந்தை வழிச் சமூக மரபாகத் தோற்றம் பெற்றபோது நிலவுடைமைக்கான போட்டி ஏற்படுகிறது. இதனால் ஒருதார மணம் என்ற வழக்கம் தொடங்குகிறது. நிலவுடைமைச் சமுதாயத்தில் குறைவாக இருந்த உழைப்புச் சுரண்டல் அதிகார மையத்தைத் தனது கையில் வைத்திருந்த நிலப்பிரபுத்துவக் காலகட்டத்திலும் உழைப்புச்சுரண்டல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இந்த உழைப்புச்சுரண்டலைப்பற்றி பேசும்பொழுது தான் வர்க்கப் போராட்டங்களுக்கான களம் அமைக்கப்படுகிறது. இந்த வர்க்க இடைவெளியை காரல்மார்க்சு கண்டறிந்ததால் மார்க்சியம் என்ற கோட்பாடு உருவானது.

“கம்ப்யூனிஸ்ட்டுகள் தமது கருத்துக்களையும் நோக்கங்களையும் மூடிமறைக்க மனம் ஒப்பாதவர்கள். இன்றுள்ள சமுதாயத்தின் நிலைமைகள் யாவற்றையும் பலவந்தமாய் வீழ்த்த வேண்டும், அப்போதுதான் தமது இலட்சியங்கள் நிறைவேறும் என்று கம்ப்யூனிஸ்ட்டுகள் ஒழிவு மறைவின்றிப் பறைசாற்றுகிறார்கள். அஞ்சி நடுங்கட்டும் ஆளும் வர்க்கங்கள் கம்ப்யூனிசப் புரட்சி வருகிறதென்று. பாட்டாளிகள் தமது அடிமைச்சங்கிலியைத் தவிர இழப்பதற்கு ஏதும் இல்லாதவர்கள். அவர்கள் வென்று பெறுவதற்கு அனைத்து உலகும் இருக்கிறது. உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள்” 2 இப்படி மார்க்ஸ் , ஏங்கெல்ஸின் கம்ப்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை முடிகிறது. கவிஞர் வைரமுத்து மார்க்சியத் தாக்ககத்தால் இந்த செய்திகளை அறிந்திருக்கிறார். கொள்கை அளவில் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இவற்றை தம் கவிதைகளில் படைத்தும் காட்டியுள்ளார்.

வைரமுத்து கவிதைகளில் முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு

இந்திய அசியல் சட்டத்தில் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசு என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் இங்கே நிலவுவது முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் ஆகும். இங்கு வேட்டையாடுகிறவர்கள் முதலாளிகள் , வேட்டையாடப்படுபவர்கள் தொழிலாளர்கள். உயிர்கள் தோன்றிய காலந்தொட்டு உலவுவதாகத் தெரிவிப்பதிலும் வர்க்கப் போராட்டம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனபதைக் கவிஞர் மறைவாக தனது படைப்பிலே சுட்டுகிறார்.

“வலையில் மாட்டிய மீனும் - அரசியல்
வுத்தியிடம் மாட்டிய பணமும் ஒன்றுதான்
சிக்கினால் மீளாது”³

என்று முதலாளித்துவ அரசியல்வாதிகள் பணமுட்டை , இலஞ்சம், பெரும் சொத்துச் சேர்த்தல் போன்ற சுரண்டல் குணம்; படைத்தவர்கள் என்பதைச்சுட்டிக்காட்டி, வலையில் சிக்கிய மீன்கள் மீளாது, அதே போல் அரசியல்வாதிகளிடம் சிக்கிய பணமும் மீளாது என்கிறார் வைரமுத்து. மனிதன் தேவைக்கு அதிகமாகப் பேராசைப்பட்டுச் சொத்துச் சேர்ப்பதைக் கண்டிக்கிறார் கவிஞர். புறவை கூடுகட்டி வாடகைக்கு விடுவதில்லை. விலங்குகள் நிலம் திடுவதில்லை. பணத்தாசை கொண்ட மனிதன் இரண்டையும் செய்கிறான். புறவை , விலங்குகளுக்கு இருக்கும் நேர்மை கூட மனிதனிடம் இல்லை என்று சாடுகிறார்.

நிலப்பிரபுத்துவ குணம் தான் ஆடமபரம். மு டிகளில் தீ வைததால் எ ரயாது.
ஆவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. ஆனால் மாடித்தீ குடிசைக்கு வந்தால் எரிந்துவிடும்.
மாடியை சுரண்டலின் குறியீடாகவும் குடிசையை சுரண்டப்படும் மக்களின் குறியீடாகவும்
அமைத்து ஒரு கவிதை படைத்துள்ளார்.

ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்வதற்கு வசதியாக இந்தியாவை ஒரே நாடாக்கினர்.
அவர்கள் ஒன்றுபடுத்திய இந்தியா , இன்றைய அரசியல்வாதிகளாலும் , நமது
ஆட்சியாளர்களாலும் பிரிவினைக்கு உள்ளாகியுள்ளது. பதவிப்பிரமாணத்தில் உறுதி எடுக்கும்
அரசியல்வாதிகள் அதன்படி நடப்பதில்லை. வாக்குறுதியைக் காற்றில் பறக்கவிடுகின்றனர்.
கட்சிகளின் எண்ணிக்கை மட்டுமே பெருகுகின்றது. மக்கள் அடையும் பயன் பெருகிவி ;ல்லை.
அரசியல் தலைவர்கள் யாரும் உயிர்ப்போடு உணர்வோடு கொள்கைப்பிடிப்போடு
இயங்குவதில்லை. எனவே அரசியலைப் பிணம் என்று சாடுகிறார் வைரமுத்து.

“அரசியல் பேசவும்
ஆசையில்லை
பிணத்தோடு என்ன
பேச்சுவார்த்தை” 4

என்ற கவிதை மூலம் முதலாளித்துவ அரசியல்வாதிகள் ; மக்கள் பிரச்சினைகளைக்
கவனிக்காமல் பிரக்ஞை அற்று உள்ளனர். அதனால் பிணத்தோடு என்ன பேச்சு வார்த்தை
என்று விளிக்கிறார். அரசியல்வாதிகள் தங்களின் கவர்ச்சிப்பேச்சால் காதினிக்கப் பேசி கவர்ந்து
கொள்ளும் கயமைத் தனத்தைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆங்கிலேயர்கள் கிழக்கிந்தியக்
கம்பெனியை கி.பி. 1600 இல் தொடங்கி வியாபாரம் செய்ய வந்தார்கள். இந்தியர்களின்
ஒற்றுமையின்மையைப் பயன்படுத்தி இந்தியாவின் ஆட்சியாளர்களாக மாறினார்கள். இந்திய
1947 - இல சுதந்திரம் பெற்றபின் அரசியல் நடத்துகிறோம் என வந்தவர்கள் அரசியலை
வியாபாரமாக்கி நாட்டை விற்பனைக் கூடமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கோடிக்கணக்கில்
நூறு கோடி , ஆயிரம் கோடி , லட்சம் கோடி , கோடி கோடி என இலஞ்சம் , ஊழல் செய்து
வணிக அரசியல் நடத்துகிறார்கள். இவ்வாறு சுரண்டி வாழும் வர்க்கத்தினரைக் கவிஞர்
மாளிகை மனிதர்கள் எனச்சுட்டுகிறார்.

“மாளிகை மனிதர்களே
உங்கள்
மனசாட்சிகளெல்லாம்
பொய் சாட்சிகளே” 5

ஏழைமக்கள் குறித்து கவலைப்படாத மனசாட்சி பொய்சாட்சியோ? எனக் கலங்குகிறார்.

வைரமுத்து கவிதைகளில் பாட்டாளி வர்க்கச் சிந்தனைகள்

“சோசலிசப் பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கு இலக்கியம் என்பது தனியார்களோ அல்லது குழுக்களோ தத்தம் செல்வத்தைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் கவியாக இருக்க முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, பாட்டாளி வர்க்கத்தின் பொது இலட்சியத்திற்குத் தொடர்பில்லாத தனியார் முயற்சியாக அது இருக்க முடியாது. கட்சி சார்பு கடந்த எழுத்தாளர்கள் வீழ்க. இலக்கிய அதிமானுடர்கள் வீழ்க! இலக்கியம் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் பொதுப்படையான குறிக்கோளின் பகுதியாக வேண்டும், சோசலிச ஜனநாயகத்தின் பல்லும் சக்கரமும் ஆக வேண்டும்” 6 என்று இலெனின் கூறுகிறார்.

இந்தியாவின் அச்சாணி என்று பாராட்டப்படுகிற உழவனே , அதிகம் நசுக்கப்படுகிறான் என்று கவிஞர் பாட்டாளிச் சிந்தனைச் சார்போடு தம் கவிதைகளில் சில செய்திகளைப் பதிவு செய்கிறார். ‘போகி’ நெருப்பு பற்றியும் , உழவன் நிலை பற்றியும் கவிஞர் தம் கவிதையில் பதிவு செய்துள்ளார். உலகத்திற்கு உணவிடம் உழவனின் அவலநிலையை,

“போகி என்பது
வீட்டுக்குக் குப்பை எரிக்கும்
விழாவல்ல.
அதை
தேசத்தின் குப்பைக்குத்
தீயிட்டுப் பார்க்கும்
தேசிய விழா என்று
செய்துவிடுவோம்
இது உழவனின் விழாவாம்
ஓப்புக்கொள்ளுவோம்
கொளுத்துவதற்கு
இவனிடம் பழசாய்
என்ன இருக்கிறது?
அவன்
வீட்டுக் கூரையின் வயது
வேட்டிக்கும் ஆகிறது.
மண் பாண்டங்களும்
குழந்தைகளும் தான் அவனது வீட்டில் அதிகம்.”7

பழைய வேட்டி , மண்பாண்டம், தரிததிரம், பசி, வறுமை, இருட்டு என இவையெல்லாம் உழவனின் உடைமைகள் என்ற அவல நிலைக்குக் காரணமான விதி என்ற மூடநம்பிக்கையில் மூழ்கி ஏழ்மையில் உழன்று கொண்டிருக்கிற உழவனின் நிலையை மாற்ற வேண்டும் , தீயில் சுட்டுப் பொசுக்கிட வேண்டும். புதிய வாழ்வு தர வேண்டும் என்பது கவிதையில் உட்பொருளாக அமைந்துள்ளது.

உழவன் உழைத்த பிறகும் அவன் வாழ்வு நிறைவடையவில்லை. கிழக்குநாடுகளில் சோசலிசம் வந்து, அங்கே விடிந்துவிட்டது. இங்கே எதிர்த்துப் போரிடாத மானுட மந்தையாக மக்கள் இருப்பதுவே இந்நிலைக்குக் காரணம் என்கிறார். நெசவாளிக்கு உடையில்லை , குயவனுக்குப் பாண்டமில்லை , உழவனுக்கு உணவில்லை , விறகு வெட்டிக்கு விறகில்லை. மக்கள் தாகத்திற்குத் தண்ணீரில்லை. இதுதான் முதலாளித்துவத்தின் முரண்பாடு என்கிறார் வைரமுத்து.

முதலாளித்துவத்தின் உடன்பிறந்த நோய் லஞ்சமும் ஊழலும். வைரமுத்து ஏழைமக்களுக்காகத்தான் தமது படைப்புக்களை உருவாக்குகிறார். பாட்டாளிகளை நேசிக்கிறார். மே தினத்தைப்பற்றி பாடல் எழுதித் தொழிலாளர் வர்க்கச் சார்பைக் காட்டுகிறார்.

“ வையகத்தின் அழுக்குகளை - வேர்வை ஆற்றில்
வாருங்கள் சலவைசெய்வாம் - என்று பாடி
வெய்யிலுக்கு முன்னாலே விழிக்கும் எங்கள்
வீரர்களைச்சிறப்பிக்கும் திருநாள் மேநாள்” 8

‘மே நாள் உழைப்பவர் திருநாள்’ என்று கவிஞர் குதூகலிக்கிறார். மே தினம் உழைப்பவர் சீதனம் என்றும் சிறப்பித்துள்ளார்.

வைரமுத்து கவிதைகளில் புரட்சி சிந்தனைகள்

வைரமுத்து அரசியல்வாதிகளின் லஞ்சம் , ஊழல், தேர்தல் தில்லுமுல்லுகள் ஆகியவற்றைக் கண்டும், சுதந்திரம் ஊமையானதும், ஜனநாயகம் அழுக்கு ஜனநாயகமானதும் , மக்கள் கல்வியறிவின்றி கைநாட்டாய் இருப்பதும் , தொழிலாளர்கள் சுரண்டப்படுவதும் கண்டு மனம் நொந்து சில கவிதைகள் படைத்துள்ளார். தொழிலாளி வர்க்கம் அரசியல் அதிகாரம் அபற அமைதி வழி போதுமென்றால் அமைதிவழி , இல்லை வன்முறை தேவையென்றால் அதற்கும் தயாராக வேண்டுமென்கிறார்.

“எனக்குத் தெரியும்

உன் முகத்தில்
இரத்தத் துளிகள் தெறிக்கும் வரைக்கும்
உன்
உறக்கம் கலைவதாவது...
மயக்கம் தெளிவதாவது..."9

என்ற கவிதை மூலம் மக்களை இனிமேலும் ஏமாறக் கூடாது. புரட்சிப்பயணம் தயாராக வேண்டும் என்கிறார். இந்திய நாட்டில் தொழிலாளி, விவசாயி, நடுத்தமக்கள் என ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கம் ஓர் அணியாகத் திரண்டு முதலாளி வர்க்கத்தை , ஆளும் வர்க்கத்தை எதிர்க்க வேண்டும்.

பாட்டாளிகளின் சார்பில் நின்று கவிஞர் முதலாளித்துவத்தைச் சாடுகிறார். ஏழைகளைச் சுரண்டி பணக்காரர்களைக் கொழுக்கச் செய்கிற நிலையை எதிர்க்கிறார். அரசியல் பேசுவதில் ஆசையில்லை. பிணத்தோடு நடத்தும் பேச்சுவார்த்தையால் பயனில்லை என முதலாளித்துவத்தை கவிதையின் மூலம் தோளுரித்துக் காட்டியுள்ளார் கவிஞர். உணவு உற்பத்தி செய்த உழவன் பட்டினியால் வாடுவதும், உலகம் உடுத்த நெசவாளன் ஆடையின்றித் திரிவதும், மாடமாளிகை எழுப்பியவன் குடியிருக்க வீடு இல்லாமல் தவிப்பதும் கண்டு வருந்தி இநநதிலை மாற அவர்கள் சார்பில் குரல் கொடுக்கிறார்.

“பெற்ற சுதந்திரம் ஊமைச்சுதந்திரம்” உண்மைச்சுதந்திரம் இன்னொன்று வேண்டுமென்ற விருப்பம் கொண்டு கவிதையை ஆயதமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். அழுக்கு ஜனநாயகத்தை மாற்றி அழகு ஜனநாயகம் மலர்ந்திட மக்கள் ஜனநாயகம் மலர்ந்திட விரும்பும் வைரமுத்து உழைக்கும் மக்கள் சார்பாக நின்று கவிதை படைத்துள்ளார். சமுதாய மாற்றத்திற்காக, சமூகப் பொதுமைக்காக புரட்சிப்பாதையில் மக்கள் படிப்படியாகப் பயணிக்க வேண்டும் என்பது வைரமுத்துவின் கவிதையின் சாரம் ஆகும்.

அடிக்குறிப்பு

1. ந.முத்துமோகன், இந்தியத் தத்துவங்களின் அரசியல், ப.7
2. மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை, ப.61
3. வைரமுத்து, தண்ணீர்தேசம், ப. 258
4. வைரமுத்து கவிதைகள் ப. 41
5. வைரமுத்து கவிதைகள் ப. 55
6. வி.லெனின், எங்கிருந்து தொடங்குவது, கட்சிஸ்தாபனமும் இலக்கியமும்,ப.26,27

7. வைரமுத்து, இன்னொரு தேசிய கீதம், ப. 113

8. வைரமுத்து, ரத்ததானம், ப. 36

9. வைரமுத்து கவிதைகள் ப. 146